

COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS A CIRURGIA DE TRANSPLANTE CARDÍACO NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

Complications associated with heart transplant surgery in heart failure

Márcio José Trindade de Sousa. Unifacid IDOMED.
Isabela Vitória Magri. Unicesumar.
Isabela de Almeida Silva Borges. UNIFIMES.
Matheus Rodrigues Cordeiro Mocó. UNIFIMES.
Viviane Campos Braun. Universidad Central Del Paraguay.
Alyne Rosania Silva Lima. Universidad Central Del Paraguay.
Eloísa Ferraz de Oliveira. Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium.
Sarah Teles Ponte de Lima. Universidade Tirantes.
Gustavo de Santana Sandrin. Universidade Tirantes.
Adriana Maria Lucena de Medeiros Leite. Centro Universitário CESMAC.

marciotrinity2011@hotmail.com

RESUMO

Introdução: A Insuficiência Cardíaca (IC) surge quando há uma insuficiência de oxigênio aos tecidos em comparação com as demandas sistêmicas. As complicações precoces mais prevalentes decorrem de lesões sofridas pelo coração devido à isquemia prolongada, proteção insuficiente do enxerto, ajuste ao sistema vascular do receptor, ao próprio procedimento cirúrgico ou uma combinação desses fatores. Em contraste, há também as complicações tardias **Objetivo:** Identificar as complicações interligadas ao transplante cardíaco na IC. **Materiais e Métodos:** Constitui-se de uma revisão integrativa efetuada em agosto de 2024 nas bases bibliográficas: MEDLINE, LILACS e IBECs via BVS, mediante o MeSH: “Heart Failure” AND “Heart Transplantation” AND Myocardium. Foram incluídos artigos originais nos idiomas português e inglês, publicados entre 2019-2024. Foram excluídos materiais da literatura cinzenta e produções que não apresentavam correlação com o tema. Identificaram-se no total 27 artigos. Destes, selecionaram-se nove para a amostra final. **Resultados e Discussão:** As complicações iniciais estão associadas principalmente a danos pelo enxerto transplantado, incluindo duração prolongada da isquemia, proteção insuficiente do órgão, trauma cirúrgico e injúria sofrida na adaptação ao sistema circulatório do receptor, entre vários outros fatores. Destacada como causa significativa de falha imediata do procedimento, a disfunção primária do enxerto, que pode envolver o ventrículo direito e/ou esquerdo, representa as complicações hemodinâmicas mais comuns, afetando quase metade dos pacientes transplantados cardíacos e sendo responsável por cerca de 36% das mortes no primeiro mês. Além disso, as rejeições humorais e celulares são fatores cruciais nas complicações pós-transplante imediatas. Estas rejeições envolvem anticorpos anti-doadores que podem desencadear a falência do enxerto através da ativação da cascata do complemento, iniciando assim a resposta imunitária. Essa infecção pode se manifestar como aguda, ocorrendo um mês após a cirurgia, ou hiperaguda, que ocorre sete dias após o transplante e resulta em mortalidade para quase 70% daqueles que vivenciam nas primeiras 24 horas. Dentre as complicações tardias, destaca-se a rejeição humoral crônica com a disfunção vascular do enxerto que permanece como a maior causa de mortalidade após transplante cardíaco. **Conclusão:** Verificou-se que o transplante cardíaco continua sendo a abordagem cirúrgica padrão-ouro no tratamento da insuficiência cardíaca do tipo refratária.

Palavras-chave: Transplante de coração; Miocárdio; Insuficiência cardíaca.

